

**AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA GURUCHLI VA DONLI
MAHSULOTLAR**

Xoldarov Xurshidbek Ahmadjonovich

FDU Tarix fakulteti

II bosiqich magistranti

Annotatsiya: Asrlar davomida yaqin va uzoq sharq mamlakatlari jumladan O'rta Osiyo xalqlari ham donli ekinlardan turli xil ovqatlar tayyorlashgan. Ushbu maqolada Amir Temur va Temuriylar davrida guruchli va donli mahsulotlarga bo'lgan munosabatlar to'g'risida so'z yuritildi.

Kalit so'zlar: Donli ekinlar, oziq - ovqat maxsuloti, bug`doy, arpa, javdar, sulii, tariq, makkajo`xori, jo`xori, sholi.

Qadimdan hammamizga ma`lumki, donli ekinlar inson uchun asosiy oziq - ovqat maxsulotidir. qishloq xo`jalik ekinlari orasida donli ekinlar asosiy o`rinni egallaydi. Bu guruxga bug`doy, arpa, javdar, sulii, tariq, makkajo`xori, jo`xori, sholi, va boshqa ekinlar kiradi. Bunday ekinlardan tayyorlangan toamlar insonlar uchun juda foydali hisoblanadi.

Qadim-qadim zamonlarda o'lkamizda mavjud bo'lgan davlatlar saroy oshxonalarida ham guruchli va donli ekinlardan taomlar tayyorlab kelingan. Xususan buyuk Sohibqiron Amir Temur saroy oshxonasida va ul zod bo'ysintirgan turli mamlakatlar , qabila va qishloqlarda ham don mahsulotlaridan bir biridan ajoyib taomlar tayyorlangan. Bunday toamlarning nomlari , turlari va tayyorlanish jarayoni haqida Amir Temur va Temuriylar davrida faoliyat olib borgan saroy tarixchilari va ul zodning saroylariga tashrif buyurgan elchilar va sayyohlarning asarlari va risolalarida batafsil bilib olishimiz mumkin. Shunday tarixchi olimlardan biri Temur saroyida ijod qilgan va o'z ko'zi bilan ko'rgan bilganlarini o'zining " Zafarnoma " asarida bayon qilgan shaxs Nizomiddin Shomiy edi. Olim o'z asarida Amir Temur saroyida bo'lib o'tgan ziyofatlarda va to'y ba'zmlarida dasturxonga tortiq qilingan ovqatlar haqida to'xtalib o'tgan.

Shomiyning ma'lumot berishicha Tabriz mamlakati va uning atroflari – muzofatlari to Rum chegarasigacha jahon amirzodasi Amiranshohga topshirilgan edi. U viloyatlardan suvoriylarni yig'ib kelib xilma xil peshkashlarni izzat arzoghiga yetkazdi. Ketma –ket to'ylar qildilar . Amir Sohibqiron ham bu to'yda ishtirok etdi. Saroy Mulk Xonim va Tumon og'a ham podshohona to'ylar berdi. To'y ba'zmida mahalliy xalqqa osh tarqatildi. Bug`doy eng ko`p tarqalgan asosiy donli o`simliklardan biri xisoblandi. Bug`doy noni o`zining ta'mi, to`yimliliigi va xazm bo`lishi bilan yuqori baxolanadi²⁵.

1398-yil Amir Sohibqiron qo'shinida bug'doyga ehtiyoj sezildi. Shunda ul zod safar oyining 1398-yil 13 - oktabr Amir Sohibqiron qo'shinlari Talmina sahrosiga chodir va borgohlarni tikishni buyurdi. Talmina shahriga 2 lak amon moli to'lashni buyurdi. O'sha paytda Amir Sohibqiron qo'shinida g'allaga ehtiyoj bor edi. Qayerdan g'alla topsalar olib kelish buyurilgan edi.²⁶ Lashkar ahli g'alla toppish niyatida nogohon kelgan seldek shaharga qo'yildilar . shahar esa talandi va yondirib yuborildi.

Safar oyining yettinchisida u joydan qo'zg'alib ertasi kuni Biyoh suvining qirg'og'ida joylashgan Jol mavzeyi atrofdagi Shohnavoz degan joyga kelib tushdi. Maskur oyning 9 chisida dushanba g'alaba yor Lashkar shu ko'l Jol mavzeyi va loy balchiqdan o'tdilar va Shohnavoz mavzeyiga borib tushdilar. Shohnavoz esa katta dayr –butxona edi. U joyning aholisi g'allador bo'lib ularda g'alla omborlari ko'p edi. Lashkarlarning hammasi u yerdan g'alla ko'tardilar . shunda ham omborlarda g'alla qolib ketdi. Amir Sohibqiron esa g'alla qolgan omborlarga o't qo'yilsin deb buyruq berdi.

Oradan 2 oy vaqt o'tgandan so'ng 1398-yil 26-dekabr shanba kuni Lashkar ahlidan bir jamoasi Dehli shahri darvozasida jam bo'lib qand va g'alla yig'ish uchun shaylandilar va shaharni taladilar. Amir Sohibqiron Gurjistonga ham yurish qilganlarida gurjlar ham g'alla yig'ib olayotgan edi. Askarlar g'allani ko'targanacha olib qaytdilar.

Amir Sohibqiron Baalak shahriga hujum qilar ekan u shahar g'oyatda mustahkam , binosi nihoyatda katta toshlardan qurilgan edi. Aytishlaricha uni Sulaymon alayhisalom zamonida bino qilingan. Amir Sohibqiron u shaharni ham xech mashaqqatsiz zabt etdi.

²⁵ Sharafuddin Ali Yazdiyning “ Zafarnoma “ asari Sharq nashiryoti Toshkent 1997-yil

²⁶ Nizomiddin Shomiy “ Zafarnoma “ asari Toshkent O'zbekiston 1996-yil 235-bet

Undagi nozi – ne'mat meva va g'allaning nihoyasi yo'qdir. U shahar tog'ga yaqin yerda joylashganligi uchun qor va sovuq nihoyatda kuchli edi, Amir Sohibqiron u joyda ko'p to'xtamadi. Damashq shahrida ham meva va g'allalar, nihoyatda ko'p edi. Bu voqea haqida Sharafuddin Ali Yazdiyning "Zafarnoma" asarida ham ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Muaallif o'z asarida arpa doni haqida ham malumotlarni keltirib o'tadi.

Amir Sohibqiron Rum elidan qaytgandan so'ng shaxzoda Muhammad Sultonning ruxi poklari uchun muhtojlarga sadaqalar beradilar. Qur'oni karimni xatm qilib dasturxonlarni yozib osh berdi.

1404-yil 20 mart kuni ham ayni ramazon oyida Amir Sohibqiron yana Shaxzoda Muhammad Sultonning ruhi poklariga bag'ishlab dasturxon yozib, elga osh berdi. Xazrat Sohibqiron Muhammad Sultonga Avnik qal'asiga kelib tushganda ham elga osh bergan²⁷.

Xazrat Sohibqiron huzuriga Mardin va Vastondan hokimlar kelganida ham Xazrat Sohibqiron amirzoda Muhammad Sulton Mirzoga atab ramazon oyining ya'ni 13.03.1404 yilda shahzodaning o'limidan bir yil o'tib qo'ylar va otlar so'yib ulamolar va xar bir kishiga osh berdi. Oshdan so'ng hofizlar qur'on tilovat qildilar, shundan so'ng miskinlarga sadaqalar berildi deb o'zing "Zafarnoma" asarida Sharafuddin Ali Yazdiy takidlab o'tgan.

Bunday marosimlardan yana biri Xazrat Sohibqironning xaram muhtarami Dilshod og'a va bir necha kundan so'ng ul zodning egachisi Qutlug' Turkon og'akim vafot etganda ham ularning ruhi poklariga 1383-yili yoz faslida elga osh berganligi to'g'risida muallif o'z asarida to'xtalib o'tadi. Bundan tashqari Sharafuddin Ali Yazdiy "Zafarnoma" asarida donli ekinlardan yana biri arpa doni haqida to'xtalib o'tgan. Xazrat Sohibqiron 5 marta Xorazmni zabt etgan paytda mahalliy aholini Samarqandga ko'chirib Xorazm shaharlarini buzib o'rnini shudgor qilib arpa ekini sepib ketganligi asarda keltirib o'tiladi.²⁸

²⁷ Sharafuddin Ali Yazdiyning "Zafarnoma" asari Sharq nashiryoti Toshkent 1997- yil 273-bet

²⁸ Sharafuddin Ali Yazdiyning "Zafarnoma" asarida Sharq nashiryoti Toshkent 1997- yil 118-bet

Ispan elchisi Rui Gonzales de Klavixoning “Samarqandga – Amir Temur saroyiga sayohat kundaligi” (1403-1406) yillar asarida keltirilishicha : Vodiya hududlarida To'tovlarda va kulbalarda yashovchi tub aholi vakillari yozda suvli joyga ko'chishadi va g'alla , qovun va paxta ekishadi. Bu yerning qovuni shu qadar mazzaliki bunaqasi hech qayerda yo'q. bulardan tashqari juda ko'p miqdorda arpa ekiladi. Arpani esa qaynatishib qatiqli ovqat tayyorlashganini o'z asarida keltirib o'tgan.²⁹

Ekiladigan arpa navlarining ko'pchiligi yarim kuzgi bo'lib yaxshi qishlaydi. Arpaning tashqi omillarga : yorug'lik issiqlik, ozuqa, tuproq, namga bo'lgan talabi bug'doynikiga o'xshashdir.

Arpa ekini bug'doyga qaraganda ertapishar bo'lib, qurg'okchilikka chidamli. Tashqi muxitga talabi bug'doyga o'xshashdir. Shuning uchun ham Amir Temur va uning vorislari zabt etgan o'lkalarda arpa ko'p ekilgan.

Ispan elchi va sayyohlari hamda boshqa yurt savdogarlari Amir Temur davlati poytaxtiga kelishar ekan yo'lda ularni Temurbekka qaram o'lka va qishloqlar aholisi va hokimlari ularni yaxshi kutib olar oldilariga dasturxonlar yozib mehmondo'stlikni kanda qilmas edi. Ispan elchisi Rui Gonzales de Klavixoning “Samarqandga – Amir Temur saroyiga sayohat kundaligi” (1403-1406) yillar asarida keltirilishicha :

1404 – yil 22 iyun kuni ertalab ispan elchilari Santgalena (seylan) degan qishloqqa kelib tushadilar. Turkmanlar qabilasi istiqomat qiladigan Tuselar qishlog'ida tushlik qilishgandan so'ng yo'lda davom etar ekan xar bir qishloqdan mahalliy aholi vakillari taomlar olib chiqib mehmon qilar edi. Bu yerlarning udumi shunday ediki elchilar biror qishloq yoki manzilga yetib kelishlari bilan otlaridan tushib dalada biror soya joyga o'zlari uchun mahsus to'shalgan palos ustiga o'tiradilar. Shundan so'ng har xonadon egasi taom olib chiqadilar biri non boshqasi ko'zada qatiq va ro'zg'orda odatda guruch yoki jo'xoridan tayyorlangan taomlardan olib kelishardi. Bordiyu elchilar va sayyohlar qishloqlarda tunab qoladigan bo'lsa pishirilgan go'sht keltirishar edi³⁰.

²⁹ Ispan elchisi Rui Gonzales de Klavixoning “Samarqandga – Amir Temur saroyiga sayohat kundaligi” (1403-1406) yillar asari Toshkent O'zbekiston 2010-yil 135-bet

³⁰ Hamdam Sodiqov “Amir Temur hayotidagi g'aroyibotlar“ risolasi “ART FLEX“ Toshkent 2007 –yil

Elchilar 29-iyun yakshanba kuni kechqurin Atengala (Oltin qal'a) deb atalgan bir qishloqqa kelishadi. Ertasi kuni Texron yo'lidagi XUAR (Avxar) qishlog'iga Kechasi esa **Sekezana** (sakkizobod) qishlog'iga yetib boradilar. Bu qishloq ham suvga serob bog'rog'larga ko'milgan keng bir joy edi. Aytishlaricha bir oy burun Temurbek bu yerlardan o'tganda na javdar bug'doyi na beda, xatto otlar uchun ko'kat topilmaganligi sababli podshoh ekilgan maysalarni yediringlar deb buyurganligini mahalliy choponlardan eshitdik.

Ispan va boshqa mamlakat elchilari Samarqandga tashrif buyurar ekan mahalliy aholining va saroy ahlining mehmondo'stligidan hayratda qolishdi. Chunki bir – biridan shirin va mazzali taomlarning tamini totib ko'rish bilan birga ularning tayyorlanishini ham guvohi bo'lishdi. Ayniqsa to'ylar, ba'zm va ziyofatlarda guruchli va donli taomlardan tayyorlangan ovqatlarni turlari ularni qiziqtirib qo'ydi.

1404-yil 22-sentabr kuni podshoh Bog'I navda katta ba'zm uyushtirib unga elchilarni ham taklif etadi. Ba'zmga juda ko'p kishi yig'ildi. Dasturxonda qovurilgan ot go'shti, qaynatilgan va qovurilgan, tuzlangan qo'y go'shti o'z udumlariga ko'ra har xil usullarda tayyorlangan guruchli ovqatlar mol bo'ldi. Ovqatlanib bo'lingach podshoh elchilarga kimxob to'n kiydirishni buyurdi. Podshoh elchilarni ertangi tushlik ovqatga ham taklif etdi.

Bunday guruchli taomlarni Mironshohning xotini Xonzoda (Begim) katta ba'zim uyushtirgan ziyofatda ham ko'rishimiz mumkin. Chunki bu ziyofatga elchilar ham taklif etilgan edi.

Ibn Arabshohning “Ajoib al-Maqdur fi tarixi Taymur” (Temur tarixida taqdir ajoyibotlari) II-Kitob 1436-1437 yillarda asarida keltirilishicha Temur askarlari tuyalarni it va qo'zichoq go'shti bilan boqardilar. Otlari arpalar evaziga bug'doy, guruch, tariq, kishmish, va yasmiqqa almashtirar edi.³¹

³¹ Ibn Arabshohning “Ajoib al-Maqdur fi tarixi Taymur” (Temur tarixida taqdir ajoyibotlari) II-Kitob 1436-1437 yillarda Toshkent Mehnat 1992-yil 92-bet

Abdurazzoq Samarqandiyning «Matlai sa'dayn va majmai bax,-rayn» («Ikki saodatli yulduzning chiqish va ikki dengizning qo`shilish joyi») nomli II jild risolasida ham 1406 –yil oktabr oyida Hirot shahrida, shunday qahatchilik yuz berdiki, biron tarixda bunga o`xshashidan nishon keltirilgan emas; chunonchi shar'iy o`lchovda ikki yuz ellik misqol (og`irligi)ga barobar bo`lgan bir man bug`doyning bahosi ikki misqol zarb qilingan a'lo sifat kumushga to`g`ri keladigan uch kabakiy dinorga yetdi. Hazrat xoqoni said “Ollohning yaratgan bandalariga shafqat qilinsin” (degan hadis)ning talabiga muvofiq, buyruq berdi va omborlarni ochib, kishilarga bir man g`allani bir kabakiy dinordan sotganligi to'g'risida o'z risolasida keltirib o'tgan.³²

Bilamizki xalqimiz azaldan mehmondo'st xalq shuning uchun ham mehmon kelsa, pastga tush, palov bermoq ahdga tush, degan maqol mavjud. Palov – bu har bir mahalliy aholi pishirishni bilishi kerak bo'lgan an'anaviy taomdir. Ushbu mazali taom juda oddiy masalliqlardan tayyorlanadi: guruch, go'sht, ziravorlar, sabzi va piyoz. Palov har kungi ovqat sifatida ham, bayramona taom – ayniqsa to'y, ziyoratdan qaytish, farzandli bo'lish, yubiley, dafn marosimi, shuningdek ehson sifatida ham dasturxonga tortiladi. Palovining tarixi qadimgi davrlarga borib taqaladi. Uning paydo bo'lishi haqida bitta qadimiy afsona bor.

Yurtimizga tashrif buyurib, haqiqiy o'lkamizda tayyorlangan palovini tatib ko'rmagan mehmon yurtimiz madaniyati va mehmondo'stligining mohiyatini anglamagan deb hisoblanadi. O'zbek palovi – bu haqiqiy xushxo'rlar va sharqona taomlarni yaxshi ko'ruvchilarning taomidir. Amir Temur va Temuriylar saroy oshxonasida tayyorlangan guruchli ovqatlardan biri bu osh xisoblanadi. Temuriylar davrida ham palovning o'ziga xos turlari tayyorlangan.

³² Абдураззоқ Самарқандийнинг «Матлаи саъдайн ва мажмаи бах,- райн» («Икки саодатли юлдузнинг чиқиш ва икки денгизнинг қўшилиш жойи») номли II JILD Toshkent O'zbekiston 2008-yil 105 - bet

Temur askarlari tuyalarni it va qo'zichoq go'shti bilan boqardilar. Otlari arpalar evaziga bug'doy, guruch, tariq, kishmish, va yasmiqqa almashtirar edi³³.

Abdurazzoq Samarqandiyning «Matlai sa'dayn va majmai bax,-rayn» («Ikki saodatli yulduzning chiqish va ikki dengizning qo'shilish joyi») nomli II jild risolasida ham 1406 –yil oktabr oyida Hirot shahrida, shunday qahatchilik yuz berdiki, biron tarixda bunga o'xshashidan nishon keltirilgan emas. Chunonchi shar'iy o'lchovda ikki yuz ellik misqol (og'irligi)ga barobar bo'lgan bir man bug'doyning bahosi ikki misqol zarb qilingan a'lo sifat kumushga to'g'ri keladigan uch kabakiy dinorga yetdi. Hazrat xoqoni said <Ollohning yaratgan bandalariga shafqat qilinsin> (degan hadis)ning talabiga muvofiq, buyruq berdi va omborlarni ochib, kishilarga bir man g'allani bir kabakiy dinordan sotganligi to'g'risida o'z risolasida keltirib o'tgan.

Xulosa o'rnida takidlash joizki, alloh tomonida bizlar uchun eng aziz ne'mat qilib berilgan non va boshqa don maxsulotlari qadimdan yuksak baxolanib kelingan aziz nematdir. Chunonchi Sohibqiron Amir Temur va Temuriylar davrida ham guruchli va donli mahsulotlarga bo'lgan munosabatlarni yuqorida ko'rib o'tdik.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurazzoq Samarqandiyning «Matlai sa'dayn va majmai bax,-rayn» («Ikki saodatli yulduzning chiqish va ikki dengizning qo'shilish joyi») nomli II jild Toshkent O'zbekiston 2008 –yil
2. Hamdam Sodiqov “ Amir Temur hayotidagi g'aroyibotlar “ risolasi “ART FLEX “ Toshkent 2007 –yil
3. Ibn Arabshohning “ Ajoib al-Maqdur fi tarixi Taymur” (Temur tarixida taqdir ajoyibotlari) I-Kitob 1436-1437 yillarda Toshkent Mehnat 1992 –yil
4. Sharafuddin Ali Yazdiyning “ Zafarnoma “ asari Sharq nashiryoti Toshkent 1997-yil

³³ Ibn Arabshoh “Ajoib al-Maqdur fi tarixi Taymur” (Temur tarixida taqdir ajoyibotlari) II-Kitob “1436-1437 yillarda” Toshkent Mehnat 1992 –yil